

ЧАТ-БОТИ ТА ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ВЗАЄМОДІЇ СУБ'ЄКТІВ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

У сучасному світі технології активно проникають у всі сфери життя, і освіта не є винятком. Чат-боти і штучний інтелект (ШІ) відкривають нові можливості для покращення навчальних процесів та взаємодії між студентами, викладачами і адміністрацією освітніх закладів.

Чат-боти – це типи комп'ютерного програмного забезпечення, які здатні відповідати на запити користувачів, імітуючи людську розмову, зазвичай через текстові повідомлення або голосові команди. Чат-боти використовують для того, щоб у користувачів виникало враження, що вони спілкуються з реальною людиною. Це враження може бути настільки реалістичним, що користувачі несвідомо включаються у комунікацію з чат-ботами, так як би вони були справжніми людьми [1, р. 14].

Чат-боти частіше асоціюються з комерційною сферою, де вони в основному використовуються в розмовах з комунікантами для автоматизації та розвантаження людини-комуніканта під час відповідей на часті однотипні питання. Але сьогодні можна спостерігати використання чат-ботів в сферах, які не пов'язані з комерційною діяльністю, таких як освіта, медицина та соціальні послуги.

В залежності від складнощів завдань, які вирішують чат-боти, їх поділяють на прості, які засновані на запрограмованих відповідях, та складні (розумні), які використовують штучний інтелект. Прості чат-боти надають заздалегідь визначені та, зазвичай, короткі відповіді. Чат-боти, які використовують штучний інтелект, на відміну від простих чат-ботів, можуть навчатися та адаптуватися до нових ситуацій, а також обробляти ширший спектр запитів користувачів [2, р. 184].

Однією з основних переваг використання чат-ботів в освітньому процесі є автоматизація рутинних завдань і зниження навантаження на викладачів, працівників, які організують навчальний процес, адміністрацію навчального закладу та інші категорії освітян. Їх можна застосовувати на всіх рівнях освіти (школа, гімназія, ліцей, заклади вищої освіти).

Прості чат-боти здатні відповідати на типові запити студентів, що дозволяє викладачам зосередитися на важливіших аспектах навчального процесу. Чат-боти, що використовують ШІ та алгоритми обробки природної мови, можуть адаптуватися до незапрограмованих питань та ситуацій та обробляти складні запити учасників освітнього процесу.

Навчальні заклади, які використовують чат-боти, можуть підтримувати учнів / студентів, батьків і вчителів / викладачів та надавати їм чудовий досвід навчання. Чат-боти використовуються в багатьох сферах освітнього процесу – від сприяння полегшенню процесу збору документації, що супроводжує освітній процес до надання персоналізованого навчання студентам та збору даних, відгуків для покращення викладання та практичного досвіду викладачів.

Використання чат-ботів в процесі навчання може принести користь як студенту, так і викладачеві. Чат-боти здатні забезпечити студентів миттєвим зворотним зв'язком, швидким доступом до інформації, підвищити залученість і інтерес, а також надати навчальний матеріал, індивідуальний для учня. Такі чат-боти пропонують доступність освіти в будь-який час, функціонуючи як надійні віртуальні помічники. Вони задовольняють потреби як студентів, так і викладачів, надаючи оперативні відповіді та допомогу в будь-який час, удень чи вночі. Така доступність гарантує, що користувачі можуть отримати доступ до важливої інформації та підтримки, коли вони їм знадобляться, що робить процес навчання більш гнучким, зручним та продуктивним.

Застосування чат-ботів в освітньому процесі як адміністративного помічника в спілкуванні зі студентами дозволяє спростити адміністративні процеси та зекономити час на вирішенні організаційних питань. Замість того, щоб особисто відвідувати різноманітні адміністративні

підрозділи навчального закладу, спілкуватися з працівниками цих підрозділів та чекати на відповідь, студенти можуть швидко вирішувати свої питання за допомогою чат-ботів. Це забезпечує зручний та ефективний доступ до інформації.

Наявність чат-ботів у навчальному процесі, особливо тих, що використовують штучний інтелект, може допомогти підвищити залученість студентів у навчальний курс, якій ними вивчається, та створити реальний персоналізований підхід до кожного. Такі чат-боти можуть адаптуватися під рівень знання студента та пропонувати індивідуальний план досягнення навчальних цілей. Вони можуть забезпечити підтримку студентам на всіх етапах навчання (до, під час та після занять), що сприяє покращенню їхнього навчального досвіду [3].

Важливим аспектом є також роль чат-ботів у зборі та аналізі даних. Вони можуть збирати інформацію про взаємодію студентів, зворотний зв'язок та результати навчання, це, у свою чергу, дозволяє освітнім закладам оптимізувати свої програми та підвищувати ефективність навчальних процесів. Чат-боти керовані ШІ також можуть використовуватися для автоматизованої оцінки знань студентів та на їх основі створення індивідуальних планів навчання.

Сьогодні вже можна говорити мінімум про два напрями застосування чат-ботів в освітньому процесі: сервіс-орієнтовані чат-боти та навчання-орієнтовані чат-боти [4]. Сервіс-орієнтовані чат-боти допомагають користувачам отримувати відповіді на питання щодо курсів, розкладу, організації навчального процесу тощо, а також виконувати роль віртуальних помічників викладачів в організаційній роботі. Навчання-орієнтовані чат-боти допомагають користувачу отримати відповіді на питання, які розглядаються в навчальному курсі, а також отримувати матеріали курсу, посилання на статті, відеоуроки, презентації, а чат-боти, що керуються ШІ, ще і надають персоналізовані поради, щодо вивчення курсу. Слід зауважити, що можливості чат-ботів наразі пов'язані з технічними обмеженнями безкоштовних версій, які, на жаль, доступні для більшості українських освітян і учасників освітньої діяльності.

Таким чином, впровадження чат-ботів у освітній процес в сучасних умовах – логічний і очікуваний крок, який сприяє покращенню взаємодії між усіма суб'єктами навчального процесу та сторонами освітньої взаємодії на всіх рівнях. Інтеграція технологій ШІ з чат-ботими у навчальний процес є важливим кроком на шляху до створення сучасної та ефективної системи освіти, яка відповідає потребам студентів і викладачів. Подібні практики вже впроваджуються в українських університетах (і на гуманітарних, і на технічних факультетах). Подальші публікації будуть спрямовані на вивчення досвіду й аналіз особливостей використання зазначених технологій в українських реаліях та на різних рівнях навчання.

Список бібліографічних посилань

1. Zemlika, T. (2019). Brief History of Chatbots. [International Conference on Artificial Intelligence, Control and Automation Engineering], pp.14-18. [online]. Available at: https://www.researchgate.net/publication/336734161_A_Brief_History_of_Chatbots [Accessed 04 Jan. 2025]. DOI:10.12783/dtcese/aicae2019/31439
2. Trofymenko, O., Prokop, Y., Loginova, N., Zadereyko, A. (2021). Taxonomy of Chatbots [International Scientific and Practical Conference «Intellectual Systems and Information Technologies»: Conference Proceedings. Odesa : Odessa State Environmental University], pp. 181-185. [online]. Available at: https://www.researchgate.net/publication/362612816_Classification_of_chatbots [Accessed 04 Jan. 2025].
3. Cheong-Trillo, N. (2023). Benefits and Barriers of Chatbot Use in Education [Educational Technology and the Curriculum] [online]. Available at: <https://pressbooks.pub/techcurr2023/chapter/benefits-and-barriers-of-chatbot-use-in-education/> [Accessed 04 Jan. 2025].
4. Quiroga Pérez, J., Daradoumis, T., Marquis Puig, J.M. (2020). Rediscovering the use of chatbots in education: A systematic literature review. *Comput Appl Eng Educ*. pp.: 1549–1565. [online]. Available at: <https://doi.org/10.1002/cae.22326> [Accessed 05 Jan. 2025].

References

1. Zemchika, T. (2019). Brief History of Chatbots. [International Conference on Artificial Intelligence, Control and Automation Engineering], pp. 14-18. [online]. Available at: https://www.researchgate.net/publication/336734161_A_Brief_History_of_Chatbots [Accessed 04 Jan. 2025]. DOI:10.12783/dtcse/aicae2019/31439
2. Trofymenko, O., Prokop, Y., Loginova, N., Zadereyko A. (2021). Taxonomy of Chatbots [International Scientific and Practical Conference «Intellectual Systems and Information Technologies»: Conference Proceedings. Odesa : Odessa State Environmental University], pp. 181-185. [online]. Available at: https://www.researchgate.net/publication/362612816_Classification_of_chatbots [Accessed 04 Jan. 2025].
3. Cheong-Trillo, N. (2023). Benefits and Barriers of Chatbot Use in Education [Educational Technology and the Curriculum] [online]. Available at: <https://pressbooks.pub/techcurr2023/chapter/benefits-and-barriers-of-chatbot-use-in-education/> [Accessed 04 Jan. 2025].
4. Quiroga Pérez J., Daradoumis, T., Marquès Puig, J.M. (2020). Rediscovering the use of chatbots in education: A systematic literature review. *Comput Appl Eng Educ.* pp.: 1549–1565. [online]. Available at: <https://doi.org/10.1002/cae.22326> [Accessed 05 Jan. 2025].

Байдак Тетяна Михайлівна, Болотова Вікторія Олександрівна, Чернявська Оксана Володимирівна. Чат-боти та штучний інтелект як інструменти взаємодії суб'єктів сучасного освітнього процесу.

У сучасному світі технології глибоко проникають у всі сфери життя, і освіта не є винятком. Чат-боти і штучний інтелект (ШІ) відкривають нові можливості для покращення навчальних процесів та взаємодії між студентами, викладачами і адміністрацією навчального закладу. Вони допомагають автоматизувати процеси організації навчання, зменшувати час на виконання рутинних задач викладачами та надати їм можливість зосередити свою увагу на творчих та стратегічних аспектах освітнього процесу. Це дозволяє покращити якість навчання, оскільки викладачі можуть більше часу присвячувати розробці цікавих і інтерактивних занять, індивідуальній роботі зі студентами та впровадженню інноваційних методик навчання. Чат-боти також сприяють підвищенню залученості студентів, забезпечуючи оперативні відповіді на їхні запитання і надаючи доступ до важливої інформації у зручній для них час. Чат-боти керовані ШІ допомагають у збиранні та аналізі даних, оптимізації програм та практик навчання. Усе це сприяє створенню більш гнучкої та ефективної системи освіти, яка відповідає сучасним вимогам і потребам як студентів, так і викладачів.

Ключові слова: чат-бот, штучний інтелект, освітній процес, навчання, викладач, студент.

Baidak Tetiana, Bolotova Viktoriia, Cherniavska Oksana. Chatbots and artificial intelligence as tools for interaction between the actors of the modern educational process.

In today's world, technology is deeply penetrating all spheres of life, and education is no exception. Chatbots and artificial intelligence (AI) open up new opportunities to improve learning processes and interaction between students, teachers, and the administration of an educational institution. They help automate the processes of organizing learning, reduce the time spent by teachers on routine tasks, and allow them to focus their attention on the creative and strategic aspects of the educational process. This allows for improved quality of learning, as teachers can devote more time to developing interesting and interactive lessons, individual work with students, and the implementation of innovative teaching methods. Chatbots also help increase student engagement by providing prompt answers to their questions and providing access to important information at a time convenient for them. AI-driven chatbots help in collecting and analyzing data and optimizing the curriculum. All this contributes to the creation of a more flexible and effective education system that meets the modern requirements and needs of both students and teachers.

Key words: chatbot, artificial intelligence, educational process, learning, teacher, student.